

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. Datos generales

Asignatura: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y CORPORATIVA	Código: 16326
Tipología: OBLIGATORIA	Créditos ECTS: 6
Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO	Curso académico: 2018-19
Centro: (12) FACULTAD DE PERIODISMO DE CUENCA	Grupos: 30
Curso: 3	Duración: Segundo cuatrimestre
Lengua principal de impartición: Español	Segunda lengua: Inglés
Uso docente de otras lenguas:	English friendly: Sí
Página Web: http://blog.uclm.es/josemariaherranz/	

Nombre del profesor: LUIS MAURICIO CALVO RUBIO - Grupo(s) impartido(s):				
Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		LuisMauricio.Calvo@uclm.es	

Nombre del profesor: JOSE MARIA HERRANZ DE LA CASA - Grupo(s) impartido(s):				
Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Edificio Polivalente	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	4776	josemaria.herranz@uclm.es	

2. Requisitos previos

Ninguno.

3. Justificación en el plan de estudios, relación con otras asignaturas y con la profesión

En primer lugar, constituye una de las posibles salidas profesionales apuntadas: Redactor/a o responsable de prensa o comunicación institucional. Profesional de un gabinete de prensa o comunicación de una institución pública o privada para coordinar o ejecutar cuantos trabajos de carácter informativo o comunicativo necesite la entidad. Se relaciona con todas las asignaturas del área de producción periodística.

4. Competencias de la titulación que la asignatura contribuye a alcanzar

Competencias propias de la asignatura

E01	Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
E07	Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.
E18	Conciencia igualitaria sobre las personas y los pueblos, y respeto por los derechos humanos internacionales, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.
G04	Compromiso ético y deontología profesional
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
G09	Desarrollar aquellas habilidades necesarias en el área de Periodismo, y en general de la Comunicación, para emprender estudios posteriores de postgrado y reciclaje profesional.
G11	Alcanzar un conocimiento básico de los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación informativo-comunicativa.

5. Objetivos o resultados de aprendizaje esperados

Resultados adicionales

Aprender a conjugar identidad corporativa e identidad visual.

Diferenciar las distintas instituciones, conceptos, espacios y actores que forman parte del proceso de comunicación en las organizaciones.

Conocer los principales factores que influyen en la imagen y la reputación de las empresas e instituciones y cómo gestionar estos intangibles a través de la comunicación

Elaborar un plan de acción comunicativa para una empresa, personas o evento en función de los objetivos propuestos.

Conocer e interpretar el conjunto de acciones y herramientas encaminadas a lograr los objetivos de comunicación.

6. Temario / Contenidos

Tema 1 CONCEPTOS Y DEBATES

Tema 1.1 La comunicación como estrategia de gestión y comunicación. El origen del concepto de comunicación organizacional: comunicación corporativa, institucional o de las organizaciones. Conceptos relacionados con la Comunicación organizacional: entre las Relaciones Públicas y el Periodismo. Evolución y situación actual de la comunicación en la Empresa. Líneas configuradoras de la comunicación corporativa. Del Gabinete de prensa al Dircom.

Tema 2 DIMENSIONES DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Tema 2.1 Análisis y dimensiones de la comunicación corporativa. Todo comunica. Identidad corporativa. Imagen corporativa. La dimensión ¿Comunicación¿. Áreas de la comunicación corporativa. Análisis y gestión de la comunicación en función de nuestros públicos.

Tema 3 COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA

Tema 3.1 El Plan Integral de Comunicación. Evaluación y auditorías de comunicación. Comunicación Interna. La relación con los medios de comunicación. La comunicación durante los periodos de conflicto y crisis. La Responsabilidad Social Corporativa.

Comentarios adicionales sobre el temario

7. Actividades o bloques de actividad y metodología

Todas las **actividades formativas serán recuperables**, es decir, **debe existir una prueba de evaluación alternativa** que permita valorar de nuevo la adquisición de las mismas competencias en la convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial de finalización. Si excepcionalmente, la evaluación de alguna de las actividades formativas no pudiera ser recuperable, deberá especificarse en la descripción.

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Combinación de métodos	E01, E02, E07, G04, G11	1.00	25.00	Sí	Sí	
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL]	Resolución de ejercicios y problemas	E01, E02, E07, G04, G11	0.12	3.00	Sí	Sí	
Trabajo de campo [PRESENCIAL]	Aprendizaje orientado a proyectos	E07, G06, G09, G11	0.70	17.50	Sí	Sí	
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E01, E02, E07, E18, G04, G06, G09, G11	2.60	65.00	Sí	Sí	
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA]	Pruebas de evaluación	E02, E07, G06, G11	1.00	25.00	Sí	Sí	
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL]	Aprendizaje orientado a proyectos	E01, E02, E07, G04, G11	0.50	12.50	Sí	Sí	
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E07, G04	0.08	2.00	Sí	Sí	
Total:			6.00	150.00			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.40			Horas totales de trabajo presencial: 60.00				
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.60			Horas totales de trabajo autónomo: 90.00				

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. Criterios de evaluación y valoraciones

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Prueba final	35.00%	0.00%	Conceptos teóricos
Portafolio	45.00%	0.00%	Donde se recogen todas las prácticas realizadas a lo largo del curso y el trabajo en grupo
Prueba	10.00%	0.00%	Test de Actualidad a lo largo del cuatrimestre
Prueba	10.00%	0.00%	Lecturas obligatorias
Total:		100.00%	0.00%

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 6 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 13.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

• **Evaluación continua:**

La evaluación supone que la nota final de la asignatura se compone de tres pruebas escritas que tienen una validez de un 35% (prueba final), 10% (Test actualidad) y un 10% (lecturas obligatorias). Por otro lado, habrá un 45% de la participación global del alumno en las distintas partes prácticas de la asignatura. Esta parte se evaluará teniendo en cuenta la participación oral, la realización y presentación en los plazos previstos de las prácticas. No se aceptarán trabajos 24 horas después de la fecha límite propuesta en clase, lecturas, presentaciones y prácticas propuestas en clase. A lo largo del curso se realizarán toda una serie de aportaciones al blog <http://just-communication.blogspot.com/> (mínimo de 3) y las aportaciones también podrán publicarse en El Observador de Castilla-La Mancha.

El alumno deberá obtener un mínimo de 4 puntos en cada una de las siguientes partes: en el test de actualidad, en la prueba final o en el portfolio para poder superar la asignatura, en caso contrario tendrá que realizar o presentar los trabajos correspondientes en la convocatoria extraordinaria para su evaluación.

La asignatura consta de dos convocatorias ordinaria y extraordinaria. En la convocatoria ordinaria se utiliza el método de evaluación continua y supone ir sumando todos los porcentajes de la nota (prácticas en clase, test de actualidad, test de lectura, trabajo en grupo, pruebas escritas) hasta la prueba final de mayo. Los alumnos que no saquen al menos un 4 en el trabajo en grupo, en los test de actualidad o en la prueba final de mayo, no aprobarán la asignatura y tendrán que presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio. En estos casos, la nota final será la media y en el caso de que sea superior a 5, el alumno tendrá una nota de 4,9.

Las pruebas escritas y las prácticas pueden suspenderse por faltas de ortografía conforme a los criterios de la Facultad de Periodismo. Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados estarán suspensos. En las pruebas escritas y en las prácticas se evaluará al alumno sobre:

1. Todo el material teórico expuesto y propuesto por el profesor en clase.
2. Los temas que aparecen en el programa de la asignatura.
3. La bibliografía básica y complementaria.
4. Los libros y artículos de lectura recomendados y obligatorios.

Asimismo los trabajos y ejercicios presentados en clase por el profesor y los alumnos serán materia evaluable de las pruebas escritas con el objetivo de demostrar del alumno sus conocimientos, competencias, resultados de aprendizaje, lecturas, grado de asimilación, el rigor de sus razonamientos y su capacidad de aportación personal. Los alumnos deberán entregar el 80% de los trabajos o prácticas para poder optar al máximo de la nota y a la evaluación continua. Más información en la web del profesor <http://blog.uclm.es/josemariaherranz>

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

En la convocatoria extraordinaria el alumno podrá optar por una prueba final sobre el 100% de todos los contenidos (teóricos y prácticos) o podrá optar a una prueba final del 50% (con teoría, test de lectura y test de actualidad) y el otro 50% con la nota resultante de la suma ponderada del portafolio, siempre y cuando llegue al 5. En caso de no sumar un 5 en la parte práctica, el alumno tendrá que presentarse a la prueba del 100%.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

El alumno tendrá una prueba final sobre todos los contenidos: teóricos, prácticos, lecturas y test de actualidad.

9. Secuencia de trabajo, calendario, hitos importantes e inversión temporal

No asignables a temas

Actividades formativas **Horas**

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Combinación de métodos] (25 h tot.) 8

Tema 1 (de 3): CONCEPTOS Y DEBATES

Actividades formativas **Horas**

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Combinación de métodos] (25 h tot.) 6

Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas] (3 h tot.) 1

Trabajo de campo [PRESENCIAL] [Aprendizaje orientado a proyectos] (17.5 h tot.) 5

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (65 h tot.) 20

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Pruebas de evaluación] (25 h tot.) 10

Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL] [Aprendizaje orientado a proyectos] (12.5 h tot.) 5

Tema 2 (de 3): DIMENSIONES DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Actividades formativas **Horas**

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Combinación de métodos] (25 h tot.) 3

Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas] (3 h tot.) 1

Trabajo de campo [PRESENCIAL] [Aprendizaje orientado a proyectos] (17.5 h tot.) 10.5

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (65 h tot.) 22

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Pruebas de evaluación] (25 h tot.) 8

Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL] [Aprendizaje orientado a proyectos] (12.5 h tot.) 6

Tema 3 (de 3): COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA

Actividades formativas **Horas**

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Combinación de métodos] (25 h tot.) 8

Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas] (3 h tot.) 1

Trabajo de campo [PRESENCIAL] [Aprendizaje orientado a proyectos] (17.5 h tot.) 2

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (65 h tot.) 23

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Pruebas de evaluación] (25 h tot.) 7

Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL] [Aprendizaje orientado a proyectos] (12.5 h tot.) 1.5

Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] (2 h tot.) 2

Actividad global

Actividades formativas	Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Combinación de métodos]	25
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas]	3
Trabajo de campo [PRESENCIAL] [Aprendizaje orientado a proyectos]	17.5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo]	65
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Pruebas de evaluación]	25
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL] [Aprendizaje orientado a proyectos]	12.5
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación]	2
Total horas:	150

10. Bibliografía, recursos					
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año
Berceruelo, Benito	Nueva comunicación interna en la empresa	Estudio de Comunicación		978-84-697-0940-5	2010
Aljure Saab, Andrés	El plan estratégico de comunicación: método y recomendaciones	UOC		978-84-9064-718-9	2010
Almansa Martínez, Ana	Del gabinete de prensa al gabinete de comunicación: la dirección de comunicación en la actualidad	Comunicación Social		978-84-92860-90-6	2010
Almenara Aloy, Jaume	Comunicación interna en la empresa	UOC		84-9788-159-1	2008
Alonso, Hénar	Diccionario básico de la comunicación: publicidad, marketing, creatividad y relaciones públicas: competencias profesionales e innovación docente en el EEES	CEU		978-84-15949-57-2	2010
Alonso Pelegrín, Emiliano	El lobby en la Unión Europea: manual sobre el buen uso de Bruselas	Esic		84-7356-117-1	1998
Amado, Adriana	La prensa de la prensa. Periodismo y relaciones públicas en la información	Biblos		9789876915175	2010
Barquero Cabrero, José Daniel	Comunicación estratégica: relaciones públicas, publicidad y marketing	McGraw-Hill		84-481-9888-3	2008
Barquero Cabrero, José Daniel	Manual de relaciones públicas, publicidad y comunicación	Gestión 2000		84-96426-06-8	2008
Barquero Cabrero, José Daniel	Marketing relacional y comunicación para situaciones de crisis: qué hacer antes, durante y después, para proteger y salvar su empresa	Bresca Profit		978-84-92956-08-1	2010
Barquero Cabrero, José Daniel	Relaciones públicas estratégicas: cómo persuadir a su entorno para obtener credibilidad y confianza	Gestión 2000		978-84-96612-22-8	2008
Bel Mallén, José Ignacio (coord.)	Comunicar para crear valor	Ediciones Universidad de Navarra	Barañáin		2008
Berceruelo, Benito (coord.)	Nueva comunicación interna en la empresa	Estudio de Comunicación		978-84-697-0940-5	2010
Bernays, Edward L.	Cristalizando la opinión pública: un libro para, relaciones	Gestión 2000		84-8088-213-1	1998
Bernays, Edward L.	Propaganda	Melusina		978-84-96614-42-0	2010
Burgueño, José Manuel	Comunicación Institucional para periodistas	Editorial UOC	Barcelona	978-84-9064-205-4	2010
Castillo Esparcia, Antonio	Comunicación de crisis 2.0	Fragua		978-84-7074-666-6	2010
Castillo Esparcia, Antonio	Lobby y comunicación: el lobbying como estrategia comunicativa	Comunicación Social		978-84-92860-23-4	2010
Castro Galiana, Rodolfo	La comunicación del vino	Lucarno		978-84-697-7516-5	2010

Cebrián Herreros, Mariano	Periodismo empresarial e institucional	Comunicación social			9788415544081	201
Costa, Joan	Comunicación corporativa y revolución de los servicios	Ediciones de las Ciencias Sociales			84-87510-34-5	199
Costa, Joan	Dircom on-line. El master de Dirección de comunicación a distancia	Editorial Design				200
Costa, Joan	Imagen corporativa en el siglo XXI	La Crujía ediciones	Buenos Aires			200
Costa, Joan	El paradigma DirCom: el nuevo mapa del mundo de la comunica	Costa Punto Com Editor			978-84-606-8088-8	201
De la Cuesta González, Marta y Sánchez Paunero, David	Responsabilidad social universitaria	Netbiblo			978-84-9745-423-0	201
DIRCOM	La dirección de comunicaciones en las Administraciones Públicas	Instituto Nacional de Administración Pública			978-84-7351-271-8	200
DIRCOM	Manual de la comunicación	DIRCOM	Madrid			201
Fearn- Banks, Kathleen	Crisis communications: a casebook approach	Routledge			978-1-138-92374-4	201
Fombrun, Charles J.	Reputation. Realizing value from the corporate image	Harvard Business School Press	Boston			199
Fresno García, Miguel del Gutiérrez	El consumidor social: reputación online y social media	UOC			9788497885164	201
García, Elena y La Porte, Teresa	Tendencias emergentes en la comunicación de instituciones	Universidad Abierta de Cataluña			978-84-9029-751-3	201
Herranz de la Casa, José María	La gestión de la comunicación como elemento generador de transparencia en las organizaciones no lucrativas					200
	https://www.researchgate.net/publication/5004280_La_gestion_de_la_comunicacion_como_elemento_generador_de_transparencia_en_las_organ					
Herranz de la Casa, José María y Marco Crespo, Elisa	Espectacularización del riesgo y cobertura mediática: Greenpeace y la central nuclear española de Garofa	Tirant lo Blanch			978-84-16349-71-5	201
	https://www.researchgate.net/publication/305956294_Espectacularizacion_del_riesgo_y_cobertura_mediatica_Greenpeace_y_la_central_nuclear					
Herranz, J.M., Sidorenko, P. y Cantero, J.I.	Rutinas comunicativas y lobbies en el sector medioambiental	UOC	Valencia			201
Herranz, José María, Manfredi, Juan Luis y Cabezuelo, Francisco	Latest trends and initiatives in corporate social responsibility: A communicational analysis of successful cases of arts and culture in Spain					201
	https://www.researchgate.net/publication/288871470_Latest_trends_and_initiatives_in_corporate_social_responsibility_A_communicational_analy					
Jiménez Soler, Ignacio	El efecto holograma: nada es lo que parece	Círculo			978-84-9050-283-9	201
Laguna Platero, Antonio	Las claves del éxito político: ¿Por qué votan los ciudadanos?	Península			978-84-9942-070-7	201
Lampreia, J. Martins	Lobby : ética, técnica y aplicación	Texto Editores			84-96500-67-5	200
L'Etang, Jacquie	Relaciones públicas: conceptos, práctica y crítica	UOC			978-84-9788-824-0	200

Lippmann, Walter	La opinión pública	Cuadernos de Langre		84-932-381-3-9	200
Losada Diaz, José Carlos	(No) crisis: la comunicación de crisis en un mundo conectad	UOC		978-8491801436	201
Losada Diaz, José Carlos	Gestión de la comunicación en las organizaciones	Ariel	Barcelona		200
Losada Diaz, José Carlos	Comunicacion en la gestión de crisis: lecciones prácticas	Editorial UOC		978-84-9788-881-3	201
Manfredi Sánchez, Juan Luis	Diplomacia corporativa : la nueva inteligencia directiva	UOC		978-84-9180-108-5	201
Marchis, Giorgio de	Organización y psicología en la comunicación interna	Fragua		978-84-7074-242-2	200
Martín Martín, Fernando	Comunicación empresarial e institucional	Universitas		84-7991-186-7	200
Matilla, Kathy	Los modelos de planificación estratégica en la teoría de las relaciones públicas	UOC		978-84-9788-517-1	200
Mercado, María Teresa y Chávez, Manuel	La comunicación en situaciones de riesgo y crisis	Tirant lo Blanch		978-84-16349-71-5	201
Molina Cañabate, Juan Pedro	Comunicación corporativa: Guía de supervivencia	Grupo 5		978-84-946059-7-0	201
Moreno Castro, C.	Comunicar los riesgos: ciencia y tecnología en la sociedad	Biblioteca nueva		84-9742-926-5	200
Ongallo, Carlos	Manual de comunicación: guía para gestionar el conocimiento, la información y las relaciones humanas en empresas y organizaciones	Dykinson		84-8155-633-5	200
Pedler, Robin	Cómo tratar con Bruselas: El lobby en la Unión Europea	La Caixa		84-88099-70-3	200
Pérez González, Rafael Alberto	Estrategias de comunicación	Ariel		978-84-344-1308-5	200
Perlado, Marta y Saavedra, Marta	Los estudios universitarios especializados en comunicación en España	UOC		978-84-9116-701-3	201
Ramírez, Txema	Formación de portavoces: los movimientos sociales ante la esfera pública	Bosch		84-9790-289-0	200
Ramos, Fernando	La Comunicación corporativa e institucional : de la imagen al protocolo	Universitas		84-7991-139-5	200
Ritter, Michael A.	Cultura organizacional	La Crujía Dircom		978-987-601-058-0	200
Sanz de la Tajada, Luis Ángel	Auditoría de la imagen de empresa: métodos y técnicas de estudio de la imagen	Síntesis		978-84-7738-382-6	200
Sanz de la Tajada, Luis Ángel	Integración de la identidad y la imagen de la empresa	Esic		84-7356-100-7	199
Saura, Pilar	La gestión y la comunicación de crisis en el sectorde alimentación y bebidas : el análisis del caso español: la referencia a Europa y a EE.UU: el modelo ideal preventivo C.I.C.L.E.	Universidad Pontificia de Comillas		978-84-8468-162-5	200
Schwartz, Peter	Cuando las buenas compañías se portan mal	Granica		84-7577-789-9	200
Smith, Ronald D	Strategic planning for public relations	Routledge		978-1-138-28206-3	201
Sotelo Enriquez, Carlos	Introducción a la Comunicación Institucional	Ariel Comunicación	Barcelona		200

Theaker, Alison	The public relations handbook	Routledge		978-1-138-89096-1	201
Timoteo Álvarez, Jesús	Los intangibles en el valor de las empresas: el negocio de Fausto	Díaz de Santos		978-84-9969-896-0	201
Timoteo Álvarez, Jesús	Gestión del poder diluido: la construcción de la sociedad mediática, (1989-2004)	Pearson Educación		978-84-205-4231-7	200
Timoteo Álvarez, Jesús	Manejo de la comunicación organizacional: espacios, herramientas y tendencias en gestión de negocios	Díaz de Santos		978-84-9969-447-4	201
Túñez, Miguel	La gestión de la comunicación en las organizaciones	Comunicación Social		978-84-92860-93-7	201
Van Riel, Cees B.M	Comunicación corporativa	Prentice Hall	Madrid		199
Villafañe, Justo	La buena reputación: claves del valor intangible de las empresas	Pirámide		84-368-1839-3	200
Villafañe, Justo	Principios de teoría general de la imagen	Ediciones Pirámide	Madrid	84-368-1004-X	200
Villafañe, Justo	La comunicación empresarial y la gestión de los intangibles	Gedisa		978-84-9784-964-7	201
Xifra Heras, Jorge	Manual de relaciones públicas e institucionales	Tecnos		978-84-309-7213-5	201
Xifra, Jordi	Comunicación proactiva: la gestión de conflictos potenciales	Gedisa		978-84-9784-320-1	200
Zapata Palacios, Lelia	Industria de la comunicación y economía digital: guía básica para el DIRCOM	UOC		978-84-9116-490-6	201
Zerfass, Ansgar	European communication monitor 2015: creating communication	European Association of Communication Directors		978-3-942263-34-4	201